

МИРЗО СИРОЖ ВА УНИНГ “ТУҲАФИ АҲЛИ БУХОРО” АСАРИДАГИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҚАРАШЛАР ТАҲЛИЛИ

Нодир Ризаев

БухДУ тадқиқотчиси

Ҳозирги давр глобаллашув шароитида турли қадриятлар ва маданиятларнинг бир-бири билан қоришмаси ёки қарама қаршилиги кучайган шароитда, маърифатпарварлар қарашларига бўлган эҳтиёж ортиб бормоқда, чунки жадинчилик илмий дунёқарашни диний дунёқарашга қарши қўймаган ва моддий тараққиёт ривожланишга қарши эмас эди. Жадинчилик ҳаракатининг ёрқин вакилларида бири – бухоролик саёҳатчи, маърифатпарвар ва шифокор Мирзо Сирожиддин Ҳакимнинг (кейинги ўринларда – Мирзо Сирож) ва унинг “Туҳафи аҳли Бухоро” (Бухоро аҳлига совғалар) асаридаги ижтимоий-сиёсий қарашларини ўрганиш муҳимдир.

Бу асар турли мамлакатларнинг ҳаёти, маданиятлари, урф-одатлари, анъаналарининг ғояларига тўла, муаллиф шунингдек, Эрон, Афғонистон, Ҳиндистон ва Европа давлатларидаги ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий воқеалар ҳақида маълумот беради.

"Совғалар" асари бир неча бор адабий таҳлилга, лингвосемантик ва этимологик тадқиқотларга, ўша давр ижтимоий-сиёсий муҳитни ўрганиш учун муҳим манбага айланган, шунингдек бу асар халқ орзу умидлари ҳамда қарашларини ифода этгани билан аҳамиятлидир. Мирзо Сирожни ўзига хос маърифатпарвар сифатида кўрсатган Адиб Холид, бу асарни Марказий Осиёнинг ташқи дунёга нисбатан қарашини ифодалайди, ёйинки барча ривожланган давлатлар тажрибасини ўқувчига эслатиб ўзаро бағрикенгликни тарғиб қилади – деб таъкидлайди.

Шу билан бирга, "Совғалар" асари ўзининг амалий мазмуни билан тадқиқотчилар учун янада қизиқарлидир, чунки у фақатгина ижтимоий-

сийсий муаммоларни ўрганибгина эмас, балки қилиниши лозим бўлган ишларга аниқ таклифлар берилгани билан муҳимдир.

Ушбу мақолада Мирзо Сирож Ҳакимнинг Бухоро, Ғарб ва Шарқ ҳақидаги субъектив қарашлари таҳлил қилиниб, XIX–XX асрлар ўртасида Бухоро ва кенгроқ – мусулмон дунёси йўлга қўйган муаммолар, шунингдек, мусулмон дунёсининг ривож учун христиан цивилизацияси билан рақобатдаги ўсиш йўллари муҳокама қилинади.

1902 йил 5 июлда Мирзо Сирож Европага сафарга чиқди ва у 6 ойга яқин давом этди. Савдо шериклари билан бўлган тортишувдан сўнг, шу йилнинг қишида у Эронга кетган, кейин эса Афғонистонга қочиб ўтган ва жосуликда айбланган. Бир йиллик қамоқ давридан кейин Афғонистон амири Хабибулаҳон томонидан эҳтиром кўрсатилган. Кейинги йилларда Мирзо Сиродж Эронда бўлиб, тиббиётни ўрганган ва кейинчалик доктор Собир номи билан шифокорлик қилган. 1909 йилда у Бухорога экайтиб келади ва 1910 йилда шифохона очиб, у ерда Европанинг шифо усуллари амалиётда кўллашни бошлаган. Шу билан бирга, у биринчи кундалик форс тилидаги "Муққаддас Бухоро" газетасининг асосчиларидан бири бўлган ва унда "Соғлиқни сақлаш" рубрикасига раҳбарлик қилиб, гигиена ва тиббиёт масалалари бўйича мақолаларни чоп этган.

Тиббий фаолияти билан бирга, Мирзо Сирож ўзининг форс -тожик ва ўзбек тилларидаги шеърларини ёзиш ва нашр этиш билан ҳам шуғулланган.

1912 йил 15 июлда, Григорий тақвимига кўра, Когон (Янги Бухоро) шаҳрида маҳаллий ва империя ҳокимиятлари рухсати билан Мирзо Сирожнинг "Тухафи аҳли Бухоро" номли сафарнома асари нашр этилган. Форс тилидан "Бухоро аҳлига совға" деб таржима қилинган бу асар, асосан, Бухоро аҳолиси учун ёзилган бўлса-да, унинг асосий манзили ёш амир Саид Олимхон бўлган.

Модернизация жараёнлари ва таълимни демократлаштириш, шунингдек, Бухородаги ижтимоий ўзгаришлар шароитида Мирзо Сирож ўз

асарини оммага ёзишга қарор қилди. У, жамиятдаги фаол ижтимоий гуруҳларнинг аҳамияти ва уларнинг жамиятдаги ўзгаришларда роли ошиб боришини тушунади, лекин бундай ўзгаришларни амалга ошириш учун Бухор амирига, яъни прогрессив монархга таъсир қилиш кераклигини ҳам англаган. Шунинг учун Мирзо Сирож ўз асарида янги тажрибали ва ёш амирга ҳурмат ва ёхуд мукофот сўзлари билан мурожаат қилиб, унинг самарали раҳбарлик қилишига умид билдирган.

Асарда, шу сўзлар келтирилган:

«Улуғ султонлар хонадонидан бўлган буюк ҳоким, имомлар, мусулмонларнинг етакчиси, султон Мухаммад Олимхон Баҳодур Султоннинг тахтга чиқиши мен учун яхши белгидир. Шу хуш ҳолда мен ўзимнинг асаримни якунладим ва уни буюк ҳокимга бағишладим...»

Шу вақтга келиб, Бухорода сафарнома ёзиш анъанаси тўлиқ шаклланган эди. Мирзо Сирож билан бир вақтда ёзилган сафарномалар орасида Мирза Ҳақимхоннинг «Мунтахаб ат таворих», Ахмад Донишнинг «Наводир ул-вақоеъ», Қори Раҳматулло Возеҳнинг «Савонех-ул-масолик» каби асарлар мавжуд. Мирзо Сирож ўз асарини ўзига хос ва маданий жиҳатдан улкан ҳодиса сифатида кўрсатган. У шундай деб ёзади:

«Ҳар йили минглаб одамларимиз савдо, саноат ишлари ва ҳаж учун бошқа мамлакатларга сафар қилади, мавжуд ютуқлар ва ўрганилиши керак бўлган муҳим жиҳатлар айтилиши зарур, аммо бизда ҳалигача бундай китоб йўқ...»

Ўзини Европадаги янги замон илмий тадқиқотчиларига ўхшатган Мирзо Сирож, уларнинг мамлакатлар ҳақидаги билимларни тўплаш учун йиллар давомида сафар қилиб, сафарнома ёзишни мақсад қилиб, буни ўзининг фаолияти асосий жиҳати деб таъкидлайди. У шундай деб ёзади:

«Ғарбу шарқ саёҳатчилари турли миллатларнинг ҳаёти ҳақида билим олиш ва ўрта ер денгиз мамлакатлари ҳамда қитъа дунёсининг ҳудудлари ҳақида маълумот тўплаш мақсадида кўп йиллар давомида бир шаҳардан

бошқа шаҳарга сафар қилганлар... Барча европаликлар эришилган ютуқлар — уларнинг олимлари ва саёҳатчилари топган кашфиётларининг натижасидир. Мен ҳам шу олимлар каби ўзига хос йўл тутиб, бир неча йиллик сафаримнинг хулосасини ўз халқимга тақдим этмоқчи бўлдим.»

Мирзо Сирож ўз асарида фақатгина сафарнома бўлишдан ташқари, у ўз замонидаги ижтимоий, маданий ва сиёсий ўзгаришларга оид муҳим фикрларни ҳам изоҳлаган.

"Бухоро аҳлига совғалар" асарида, илм фан ва маданий соҳаларда ғарбнинг ютуқларига асосий урғу берилган бўлиб, Мирзо Сирож сафарининг асосий мақсади сифатида ана шу ютуқларни ўрганиш ва ўз ватанига жорий қилиш эди.. У ўз сафар йўналишидаги шаҳарларни диққат билан ўрганади ҳамда шаҳарларнинг ижтимоий ҳаётидан катта таассурот олган.

Мирзо Сирож Европанинг эришган ривожидан ҳаяжонланар экан, бу ривожнинг илмий тараққиёт натижаси эканини таъкидлайди. Агар куч ва саъй-ҳаракатларни тўғри қўллашса, Бухоро ҳам кўп нарсаларга эришиши мумкинлигини, хусусан, қишлоқ хўжалигида катта тараққиётга эришиш мумкинлигини таъкидлайди:

«Биз, Осиё аҳолисига, Худонинг кўплаб неъматлари осонлик билан берилган, аммо биз буни тўғри баҳолашга қодир эмасмиз. Агар биз илм ва санъатни Европа халқлари каби ўрганганимизда, биздан бойроқ халқ ва ҳамма замонларда бундай обод мамлакат бўлмас эди.»

Шу билан бирга, Мирзо Сирож ўтмишда мусулмонлар цивилизациясининг тараққий этган ва бошқаларга ўрнак бўлганини, аммо ҳозирги кунда бу цивилизациянинг бадбахт ҳолатга келганини таъкидлайди. Унинг фикрича, мусулмонларнинг тарихий мағлубиятининг сабаби илмга нисбатан бефарқлик ҳамда диний мутаассибликда деб таъкидлайди. Ушбу фикрлар «Совғалар» асарининг қуйидаги фрагментида кўрсатилади:

«Биз замондан орқада қолаётганимизни англашимиз керак. Бизнинг тараққиётимизнинг асоси нимада эди? Ва ким бу ҳолатнинг сабаби бўлди?»

Ҳозирги кунда бизнинг илмларимиз ёки маънавий онгимиз аввалгича эмас. Биз ўша вақтда бирлигимизни, илмни яхши ўзлаштирган эдик, аммо ҳозирда ривожланишда ва дунёвийликда ночор ҳолатдамиз.»

Мирзо Сирожнинг ушбу асаарида турли мамлакатларнинг қурилишига оид тасвирлар ва Бухорони бошқа маданиятлар билан солиштириш учун бой материаллар келтирилган янги билим манбаи акс этган. Мирзо Сирож мусулмон халқининг орқага кетиш сабабларини кўтариб, диний маърифат ва маънавий покликнинг заифлашганлигини таъкидлайди. У рухий тикланиш умидини Бухоронинг янги ҳокимининг саъй-ҳаракатлари билан боғлайди. У шунингдек консерватик қарашлардан қочиш, бағрикенглик ва консенсус (ўзаро келишув) асосида иқтисодий эркинликка эришиш мумкин эканлигини таъкидлайди. Бу жараёндаги муҳим кадам сифатида у нотўғри таълимотлардан воз кечиш ва Қуръонни ўз ичидаги ҳақиқий билимларга эришишни муҳим деб билади. Бу эса миллатларнинг диний-этник ёпиқлигини енгиб, бошқа халқларнинг цивилизация бойликларини ўзлаштириш ва ўз мусулмон цивилизациясини ривожлантиришга олиб келади.

Умуман олган бу асар ўша давр ижтимоий муҳит ҳамда сиёсий воқеаликларни ёритиши билан бир қаторда, жамияти ривожини ва илм-фан ютуқлари учун муҳим тақлифлар берилгани билан аҳамиятлидир.

Адабиётлар рўйхати

1. Mirza Sirojiddini Hakim. Tuhafi ahli Buxoro. -Dushanbe: Irfon, 1984.
2. Dilnoza Jamolova. Buxoro jadidlari homiysi va yetakchisi Mirzo Sirojiddin. <https://oyina.uz/uz/article/1032>
3. <https://jadid-media.uz/jadids/mirzo-sirojiddin-hakim-buxoriy>
4. R.N.Sobirovich. XX asr boshlarida Buxoro jadidlarining ijtimoiy- siyosiy qarashlari. SCIENCEPROBLEMS.UZ.Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари.(elektron jurnal) Toshkent:2024. № 5 (4).-B134-138.

5. N.S.Rizayev. Buxoro jadidlari falsafasining ayrim masalalari. ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ISSN: 3030-3680. Часть-22. Том-4. Июнь -2024. PP.203-212

6.N.S.Rizayev. BUXOROLIK JADID MIRZO SIROJIDDIN HAKIM BUXORIY FAOLIYATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLIL). Молодые ученые, 2(29), 29–32.<https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/38486>